

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288099>

BINOLARNI LOYIHALASHDA ENERGIYANI TEJASH MAQSADIDA ZAMONAVIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Salimov Mirabbos Firdavs o'g'li,

O'qituvchi-stajyor, Buxoro davlat texnika universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada binolarini qurilish davrida tashqi to'suvchi devor materiallaridan foydalanishda hozirgi kunda zamonaviy qoplamalar yordamida loyihalash. O'zbekiston sharoitida xonalarni isitish muammosi dolzarb bo'lib borayotganligi sababli, METAL-APEX, HPL foydalanib issiqlik yo'qotmaydigan energiya tejankor loyihalarini ishlab chiqish.*

***Kalit so'zlar:** hpl panelli, metal-apex, sintofleks, selaron, panel, fasad, balkon, izolatsiya, granit, marmar. METAL-APEX issiqlik izolyatsiyalovchi dekorativ fasad panellari engil qurilish materiallari sohasida so'nggi yillardagi eng so'nggi ishlanmadir.*

Qurilish materiallarining tuzilishi ularning xususiyatiga, shuningdek, mustaxkamligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tuzilishi deganda, gazli, shishasimon (amorf) va kristal fazalarni taqsimlanishi va o'zaro birikuvini, ularning fizik-kimyoviy tabiati va miqdoriy munosabatlari tushuniladi. Har qanday qurilish materiallarini tuzilish xususiyatlari uning mikro va makro tuzilishi bilan baholanadi. Mikrotuzilma kristal fazaning tabiati, shishasimon faza va g'ovaklar bilan birikuvini hamda ularning tuzilish xarakteri bilan aniqlanadi. Makrotuzilma esa g'ovaklar hajmi, tuzilishi, shakli, materialda o'zaro joylashuvini aniqlaydi.

Fasad panellari "METAL-APEX" - bu fasad qoplamasida yangi so'z, qurilishda ajralmas, o'ta bardoshli, yonmaydigan materialdir. Yuqori darajadagi ovoz va issiqlik izolyatsiyasi, past og'irlik, o'rnatish qulayligi va yong'ingacha chidamliligi, namlik va harorat o'zgarishiga chidamliligi va ekologik toza mahsulot METAL-APEX panellari parchalanmaydi, o'zgar olmaydi va zararli moddalar chiqarmaydi, atrof-muhitning ifloslanishining aholiga zararli ta'sirlarni kamaytiradi, qayta ishlanishi mumkin, yuqori texnologiyali va ekologik toza mahsulotlardir, yong'ingacha chidamli va shamolga qarshi mukammal xususiyatlarga ega, bu sizning hayotingizni xavfsizroq qiladi. Bundan tashqari, oson o'rnatish foydalanuvchi uchun vaqt va mehnatni tejaydi. METAL-

APEX panelini ishlab chiqarishda yuqori sifatli alyuminiy-sink plitasi ishlatiladi. Bu alyuminiy va sinkning qotishmasi. Moddaning aniq tarkibi: 55% alyuminiy, 43,4% sink va 1,6% kremniy. Qoplama ultrabinafsha nurlanishni aks ettiradi. Bunday yuqori qatlamli panellar har qanday haroratda ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, qattiq poliuretan ko'pik uyali tuzilishga ega. Noyob fasad qoplamasining ranglar palitrasida siz g'isht, tosh, yog'och, keramika, granit, travertin, gips, siding uchun quyuq, pastel va yorqin ranglarning 40 dan ortiq soylarini topasiz.

Fasad tizimimiz xavfsizlik va amaliylik nuqtai nazaridan mukammal tanlovdir. To'g'ri tanlangan va o'rnatilgan fasad tizimi bardoshli, kuchli (juda muhim, ayniqsa gavjum joylarda), issiqlikni saqlaydi va deyarli har qanday turdagi binolarga mos keladi. Materiali alyuminiy, zanglamaydigan po'latdan yasalgan shamollatiladigan fasadlar tizimlari kiradi. Ishonchli dizayn, montaj qilish qulayligi va nisbatan arzon narxlar tufayli tizimlar binolarni rekonstruksiya qilish va qurish uchun eng yaxshi tanlov bo'lib, MDH mamlakatlarida keng qo'llaniladi. Agar sizga ko'p yillar davomida muammo tug'dirmaydigan bardoshli tuzilma kerak bo'lsa, bunday fasad qisimlari juda mos keladi. Bunday fasadlar tashqi bezakning yangi qatlami o'rnatilgan metall ramka. Fasad tizimlari muqobil qoplamali materiallarning keng assortimentidan foydalanishga imkon beradi: keramik granit, gofrokarton, kompozit material, tabiiy tosh, ichi bo'sh keramika, HPL panellari, metall siding, fasad kasetlari, profilli plitalar, metall kasetalar, tolali sement plitalari kiradi. Yuqori sifat - kompaniyaning asosiy ustuvor yo'nalishi. Ishlab chiqarishda ishlatiladigan barcha materiallar ekologik toza. Mahsulot kafolati 15 yil. Art Granit Tashkent kompaniyasi O'zbekiston bozoridagi rasmiy vakili hisoblanadi. Zavod Evropada joylashgan. CEMBOARD panellarini ishlab chiqarish eng yangi Flow On texnologiyasidan foydalangan holda zamonaviy Evropa avtomatlashtirilgan uskunalarida amalga oshiriladi, bu ularga quyidagi afzalliklarni beradi:

G'ishtga o'xshash klinker plitalar uchun mahkamlash

**2-rasm
Tabiiy va sun'iy tosh uchun mahkamlagichlar**

Alyuminiy-kompozit panellar uchun mahkamlagichlar

HPL panellarini ko'rinadigan va yashirin mahkamlash

Keramika qoplamasi uchun mahkamlagichlar

Metall elementlar bilan qoplash uchun mahkamlagichlar

Panellar sement bilan birlashtirilgan bir necha nozik qatlamlardan iborat. Qatlamlarda mustahkamlovchi tolalar mavjud bo‘lib, ular panellarga yuqori quvvat beradi. Uzoq vaqt davomida qizdirilganda, plitalar zararli va zaharli moddalarni chiqarmaydi, chunki ular tarkibida asbest va sog‘liq uchun xavfli bo‘lgan boshqa materiallar mavjud emas.

- Portlend sement
- Kaltsiy karbonat
- Slyuda va boshqa plomba moddalari:

3-rasm. Olovga chidamli panel LTM Flamma

LTM Flamma - namlikka chidamli tolali sement plitasi bo‘lib, yong‘in xavfsizligini oshirish talab qilinadigan binolarni ichki bezatish uchun mo‘ljallangan. Panellar saunalar, kaminlar, qozonxonalar va boshqa issiqlik ishlab chiqaruvchi uskunalardagi issiq pechkalarni himoya qilish, yong‘inga chidamli qismlarni qurish, xonalarni yong‘in bo‘linmalariga bo‘lish va shamollatish kanallarini o‘rnatish uchun ishlatilishi mumkin. Panellar mutlaqo yonmaydigan materialdir va 150 darajaga qadar yuqori ish haroratiga bardosh bera oladi. Maqsad: namlik yuqori bo‘lgan xonalar uchun. Ular qo‘shimcha gidroizolyatsiyani talab qilmaydi va devorlarni namlik, zamburug‘lar va mog‘orlardan himoya qiluvchi plitkalar yoki dekorativ panellar uchun ajoyib asos bo‘lib xizmat qiladi. Panellari zamburug‘lar, chirish va mog‘orga chidamli. Ilova: Oshxonalar, basseynlar, hammomlar, dushlar, ishlab chiqarish korxonalar, avtoulavlarni yuvish va gidroizolyatsiya talab qilinadigan barcha joylar uchun. Devor va shiftlar uchun ham mos keladi, bu namlikdan to‘liq izolyatsiyani yaratadi. Ular balkonlarni, ichki shamol o‘tkazmaydigan qismlarni qoplash uchun javob beradi, shuningdek, izolyatsiyani ob-havo ta’siridan himoya qilish uchun shamol o‘tkazmaydigan membrana sifatida ishlatilishi mumkin. Kichkina qalinligi va og‘irligi tufayli panellar ko‘p qavatli binolarning fasadlarini qoplash uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Firdavs o'g'li S. M. BINO VA INSHOOTLARNI QURISHDA NUQSONLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI //INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2024. – T. 3. – №. 28. – S. 216-218.
2. Юсупов Р. Р., Салимов М. Ф. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА КОМПЛЕКС КОНСТРУКСИЯЛИ БИНОНИНГ ҒИШТ ТЕРМАНИНГ КУЧАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 14. – С. 110-116.
3. Юсупов Р. Р., Салимов М. Ф. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ ТЕКШИРИШ ВА КОМПЛЕКС КОНСТРУКСИЯЛИ ЖАМОАТ БИНОСИНИНГ ҒИШТ ТЕРМАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАР ТАҲЛИЛИ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 14. – С. 117-122.